

Следует также отметить, что более высокая живая масса и масса потрошеной тушки была отмечена у мулардов, полученных при использовании линии ♂Ю-1 мускусных уток.

Содержание жира как подкожного, так и внутреннего у мулардов, полученных при скрещивании линии ♂Ю-3, составила 957,9 и 68,0 г, что на 30,4 и 7 г меньше по сравнению с другим вариантом.

К основным качественным показателям консистенции мяса относится также сочность и нежность. В наших исследованиях было выявлено, что показатели сочности и нежности мяса у мулардов были выше по сравнению с линиями мускусных уток кросса “Юбилейный”. Так сочность грудных мышц у мулардов, полученных при скрещивании ♂Ю-1×♀Агидель-345 составила 51,4%, что на 1,3% больше по сравнению с другой группой. Такая же тенденция была выявлена при определении сочности и бедренных мышц. Наилучшие показатели нежности мяса, как грудных, так и бедренных мышц, были у мулардов, полученных при использовании линии ♂Ю-1 мускусных уток. Высокий уровень рентабельности можно получить при выращивании мулардов, полученных путем скрещивания мускусных селезней линии ♂Ю-1 с утками кросса Агидель-345

Таким образом, комплекс проведенных исследований показал эффективность проведения межвидового скрещивания пекинских уток кросса Агидель-345 с мускусными утками кросса “Юбилейный”. При этом достигается улучшение мясных качеств, что ведет к повышению спроса на продукцию со стороны рынка и при этом повышается экономическая эффективность отрасли.

Natalya Bezborodova, Weronika Kożuhowska
(*Russiya Federasiyası*)

URAL SEBITINDÄKI IRI ŞAHLY MALLARDA ÝOKANÇ AGENTLERI ÝÜZE ÇYKARMAKDA PZR-iň ÄHMIÝETI

Biziň işimiziň maksady keseliň latentli, alamatsyz we hroniki görnüşlerinde PZR usuly bilen, sygyrlaryň we göleleriň biologik materialynda, bakteriýaly we wirusly ýokanç agentleri ýüze çykarmak bolup durýar. Mallardan alnan biologik nusgalyklar PZR barlaghanasynda, Ural sebitinde ýerleşýän 23 sany oba hojalyk edaralaryndan gelip gowuşdy. Jemi 808 nusgalyklar barlagdan geçirildi. Olardan 11,9% ýagdaýda, patogeniň genomlary ýüze çykaryldy: *Mycoplasma bovis* 2,4%, nusgalykda, iri şahly mallaryň içgeçme PNK wirusy 2,3% nusgalykda, DNK *Mycoplasma spp.* we *Chlamydia spp.* 2% nusgalykda, iki-ýeke gabat

gelen *Mycoplasma bovis*, *Bovine herpes virus (type 1)*, *Chlamydomphila abortus*, *Chlamydomphila pecorum*. Ähli ýüze çykarylan patogenler monoinfeksiýa görnüşinde we iki-ýeke mikst-infeksiýa görnüşinde (*Bovine herpes virus, type 1*+*Bovine virus diarrhoea*+*Mycoplasma bovis*+*Mycoplasma bovis*, *Mycoplasma bovis*+*Bovine virus diarrhoea*, *Bovine herpes virus, type 1* +*Bovine virus diarrhoea*) görkezildi. PZR usuly Ural sebitinde keseliň latentli, alamatsyz görnüşlerini we hroniki dowam etmeginde genomlaryň döredijilerini ýüze çykarmaga mümkinçilik berdi.

Natalia Bezborodova, Veronika Kozhukhovskaya
(*Russian Federation*)

IMPORTANCE OF PCR IN THE DETECTION OF INFECTIOUS AGENTS IN CATTLE IN THE URAL REGION

The aim of our work was to identify bacterial and viral infectious agents in biological material from cows and calves with latent, asymptomatic and chronic forms of the diseases by PCR. Biological samples from animals were sent to the PCR laboratory from 23 agricultural organizations located in the Ural region. A total of 808 samples were studied, of which genomes of pathogens were found in 11.9% of cases: *Mycoplasma bovis* in 2.4% of samples, RNA of the bovine diarrhea virus in 2.3% of samples, DNA of *Mycoplasma spp.* and *Chlamydia spp.* in 2% of samples, single isolates were represented by *Mycoplasma bovis*, *Bovine herpes virus (type 1)*, *Chlamydomphila abortus*, *Chlamydomphila pecorum*. All detected pathogens were presented as monoinfections and mixed infections were single (*Bovine herpes virus, type 1* + *Bovine virus diarrhoea* + *Mycoplasma bovis* + *Mycoplasma bovis*, *Mycoplasma bovis* + *Bovine virus diarrhoea*, *Bovine herpes virus, type 1* + *Bovine virus diarrhoea*). The PCR method made it possible to identify the genomes of pathogens in latent, asymptomatic forms and chronic course of diseases in the Ural region.

ЗНАЧЕНИЕ ПЦР В ВЫЯВЛЕНИИ ИНФЕКЦИОННЫХ АГЕНТОВ У КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА НА ТЕРРИТОРИИ УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА

Возникновение любого инфекционного заболевания у крупного рогатого скота сопровождается серьезными экономическими потерями. Распространёнными инфекционными заболеваниями считаются: инфекционный ринотрахеит, вирусная диарея крупного рогатого скота, хламидийная и микоплазменная инфекция. Перечисленные инфекции клинически могут протекать с поражением как респираторной, так и репродуктивных систем. Некоторые инфекционные заболевания крупного рогатого скота имеют сходные клинические признаки, в связи с чем их диагностика часто затруднена.

Целью наших исследований стало выявление методом ПЦР инфекционных агентов у крупного рогатого скота при латентных, бессимптомных и хронических формах заболевания методом ПЦР.

Исследования проводили в рамках Государственного задания Минобрнауки России в ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН. На ПЦР поступило 808 биопроб из 23 сельскохозяйственных организаций Уральского региона в период с 2017 по 2021 гг. Виды биологических материалов: кровь, цервиковагинальные соскобы, кусочки плаценты, синовиальная жидкость, смывы со слизистой оболочки носовой полости и конъюнктивы у телят; образцы тканей паренхиматозных органов.

При проведении ПЦР-исследований использовали наборы для выделения ДНК “Diatom DNA” (ООО “ИзоГен”, Москва), для выявления микоплазм (ООО “ИДС”, Москва), инфекционного ринотрахеита (компания ООО “ИзоГен”, Москва), вирусной диареи (ООО “ИнтерЛабСервис”, Москва), хламидиоза (ООО “ИзоГен”, Москва). Амплификацию проводили на QuantStudio 5 (Thermo Scientific, США), SWIFT Maxi PROESCO (TECHNOLOGIS, США). Электрофорез на агарозном геле на мини-камере Mini-Sub Cell GT, CHEMIDOC XRS+ (Bio-Rad, США).

В результате проведенных исследований методом ПЦР было установлено, что в поступивших биообразцах присутствовали геномы возбудителей инфекционных заболеваний в 11,9 % случаев. В вагинальных соскобах от коров, в образцах последа и суспензиях паренхиматозных органов от абортированных плодов ДНК *Bovine herpes virus (type 1)* обнаружено в 1% случаев, РНК *Bovine virus diarrhoea* – в 2,3% случаев. Единично, в пробах суспензии орга-

нов от абортированного плода и в последе от коровы присутствовали геномы *Bovine virus diarrhoea*+*Bovine herpes virus (type 1)*, что говорит о циркуляции представленных вирусов в сельскохозяйственных предприятиях Уральского региона в форме латентных, бессимптомных и хронических заболеваний. *Mycoplasma bovis* в 2,4 % случаев была выделена из образцов синовиальной жидкости от телят, из смывов с носоглотки телят, вагинальных соскобов у коров и из паренхиматозных органов от абортированных плодов. ДНК *Mycoplasma bovigenitalium* были обнаружены в смывах с носоглотки телят и соскобах со слизистой оболочки влагалища у коров в 1,2% проб. Одновременное присутствие ДНК *Mycoplasma bovis*/*Mycoplasma bovigenitalium* было обнаружено в 3 образцах (смыв из носоглотки теленка, соскоб из влагалища у коровы, суспензия из органов абортированного плода). В 2 % проб были выделены геномы *Chlamydia spp.* из соскобов со слизистых оболочек влагалища от коров, абортировавших на разных сроках беременности. ДНК *Chlamydophila abortus* встречалась единично только в биологических пробах от абортировавших коров. *Chlamydophila pecorum* была обнаружена в 1 % проб вагинальных соскобов от коров, в смывах с конъюнктивы и из носоглотки у телят с признаками кератоконъюнктивита и пневмонии. Микст-инфекция в разных комбинациях (*Bovine herpes virus, type 1*+*Bovine virus diarrhoea*+*Mycoplasma bovigenitalium*+*Mycoplasma bovis*, *Mycoplasma bovigenitalium*+*Bovine virus diarrhoea*, *Bovine herpes virus, type 1* +*Bovine virus diarrhoea*) встречалась в единичных случаях.

Полученные результаты показывают наличие циркуляции вирусных и бактериальных патогенов в молочных стадах Уральского региона. Таким образом, проведенные ПЦР-исследования подтверждают необходимость проведения постоянных мониторинговых исследований у животных.

Amiran Zaniłow, Andrey Şkurkin
(*Russiya Federasiyası*)

EKERANÇYLYGÝŇ BIOLOGIÝALAŞDYRYLMAGY OBA HOJALYGyny ÜÝTGEÝÄN KLIMATA UÝGUNLAŞDYRMAGYŇ USULY HÖKMÜNDE

Dünýä oba hojalygynyň goşandy umumy klimatik işjeň antrogen hadysalara 25%-den artyk diýlip kesgitlenilýär. Bu delil fakt agrar pudagyň çuňňur dekarbonizasiýasynyň tehnologiýasyny işläp düzmeği we olary masştabirlemeği talap edýär. Aýratyn hem, dünýäniň hemme ýurtlaryn agrar taýdan ösen sebitlerinde muny talap edýär. *Tehnologiýanyň maglumatlary* diýlip agroekoulgamyň esasy